

**OILADA EKOLOGIK HUQUQIY TARBIYA BERISHNING
PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI**

Xolmuminova Oygul Jumayevna

Termiz davlat universiteti

Ijtimoiy fanlar fakulteti

“Boshlang‘ich ta‘lim” kafedrası

pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori PhD dotsent

Annotatsiya: Maqolada oilada ekologik huquqiy tarbiya berishning pedagogik xususiyatlarini yoritishga e‘tibor berilgan. Shuningdek, oilada ekologik huquqiy tarbiya va uning bir qator xususiyatlari ochib berilgan hamda bu boradagi holatlar tahlil qilinib, muammoni hal etishning takomillashtirishga oid bir qator ilmiy-amaliy takliflar berilgan.

Tayachn so‘z va tushunchalar: ekologik huquqiy tarbiya, ekologik xavfsizlik, ekologik targ‘ibot, ekologik huquqiy ta‘lim, oilada ekologik ta‘lim, maktabda ekologik huquqiy ta‘lim, litseyda ekologik huquqiy ta‘lim, ekologik qonunchilik, ekologik barqaror taraqqiyot.

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГО-ПРАВОВЫЕ
ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬИИ**

Холмунинова О.Ж.

Резюме: В статье рассматривается вопрос педагогические особенности эколого-правовые воспитание в семье. Также указываются некоторые особенности эколого-правового воспитания молодёжи в семье и даются рекомендации и предложений, направленные на совершенствование в этой области.

Ключевые слова и понятия: эколого-правовое воспитание, экологическое безопасность, экологическая пропаганда, эколого-правовое образование, экологическое образование в семье, эколого-правовое образование в лицейях, экологическое законодательство, экологически устойчивое развитие.

PEDAGOGICAL FEATURES OF ENVIRONMENTAL AND LEGAL EDUCATION IN THE FAMILY

Xolmuminova O.J.

Summary: In the scientific article special attention is paid to the Pedagogical features of environmental and legal education in the family. Some features of the environmental and legal education of pupils are also indicated, and recommendations and suggestions are put forward aimed at improving in this area.

Key words: environmental law education, environmental safety, environmental propaganda, environmental law education, family environmental education, environmental legislation, environmental sustainable development.

Hozirgi kunda zamon talabi asosida oilada ekologik huquqiy tarbiya berish, yangi innovatsiya va axborot texnologiyalarni qo'llash kelajakda yoshlarga ekologik muammolarni imkon qadar ijobiy hal etilishiga yordam beradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlis Senatining yigirmanchi yalpi majlisida so'zlagan nutqida, "Ma'lumki, har qaysi mamlakat, har qaysi xalq hayotida Shaxs-Oila-Jamiyat-Davlat degan tushuncha va qadriyatlar hal qiluvchi o'rin tutadi. Jamiyatning birlamchi va asosiy bo'g'ini bo'lgan oilani esa muhtaram ayol siymosisiz aslo tasavvur etib bo'lmaydi",- deb ta'kidlagan edi.

Shuningdek, Yurtboshimiz Xalqaro xotin-qizlar kuniga bag'ishlab o'tkazilgan tantanali marosimdagi nutqida ham, "Albatta, bu borada belgilangan chora-tadbirlarning mazmuni, sifati va samarasini oshirish uchun hali ko'p ish qilishimiz kerak. Bugungi kunda izchil amalga oshirilayotgan "Obod qishloq" va "Obod

mahalla”, “Yoshlar-kelajagimiz”, “Har bir oila-tadbirkor” kabi dasturlar ayni shu maqsadlarga qaratilgani bilan ahamiyatlidir”,-□degan konseptual g‘oyalari oilada ekologik huquqiy tarbiya berishning pedagogik xususiyatlarini takomillashtirishga asosdir.

Prezidentimiz alohida uqtirib o‘tganidek,”ilm-fan, zamonaviy va uzluksiz ta’lim tizimini yanada takomillashtirish zarur.Xalqimizda “ta’lim va tarbiya beshikdan boshlanadi” degan hikmatli bir so‘zi bor. Faqat ma’rifat insonni kamolga, jamiyatni taraqqiyotga yetaklaydi.”□

Shuni ta’kidlash joizki, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 2019 yil 23 avgust kuni xalq ta’limi tizimini rivojlantirish, pedagoglarning malakasi va jamiyatdagi nufuzini oshirish, yosh avlod ma’naviyatini yuksaltirish masalalariga bag‘ishlangan videoselektor yig‘ilishi bo‘lib unda, oiladagi ta’lim-tarbiya muhiti, ota-onalarning mas’uliyati va o‘qituvchilar bilan hamkorligi masalalariga ham alohida e’tibor qaratildi.□

Eng dolzarb va xususiyatli tomoni shundaki,Yurtboshimiz unda ta’lim-tarbiya sohasida zamonaviy va oqilona tizim yaratish, o‘qitish metodlari, ta’lim standartlari, darslik va o‘quv qo‘llanmalarini yangilash zarurligi, bilim berishda ilg‘or xorijiy tajribalardan foydalanish, tarbiyada esa milliy an’ana va qadriyatlarga suyanish muhimligini alohida qayd etdi.

Bizga ma’lumki,keyingi yillarda ana shu muammolarni samarali hal etish, kadrlar tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish bo‘yicha mamlakatimizda ulkan ishlar amalga oshirilmoqda. Prezidentimiz tomonidan xalq ta’limi tizimiga oid 6 ta farmon va qaror, Vazirlar Mahkamasining 21 ta qarori qabul qilinib, bu sohadagi islohotlarning huquqiy-meyoriy asoslari mustahkamlandi.

Jumladan,O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2017-2021 yillarda maktabgacha ta’lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi□,“Maktabgacha ta’lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 2017 yil 9 sentabr qarori□,“Yoshlarni ma’naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta’lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi

bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 14 avgust 2018 yilgi qarorlari o'quvchilarda ekologik huquqiy tarbiyani olib borish va takomillashtirishning asosiy yo'nalishlarini zamon talabi asosida o'zida ifoda etib bu sohadagi bir qator aniq vazifalar ko'rsatib berildi.

Ayniqsa, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Umumiy o'rta, o'rta maxsus va kasb-hunar ta'limi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 25 yanvar 2018 yilgi farmonida yoshlarni har tomonlama barkamol shaxs qilib, vatanparvarlik va milliy mustaqillik g'oyalariga sodiqlik ruhida tarbiyalashga, shuningdek, o'quvchilarda boy ilmiy, madaniy va ma'naviy merosimizga, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan ma'naviy va axloqiy sifatlarni rivojlantirishga yo'naltirilgan pedagogik jarayonni yangi pedagogik shakl va usullar asosida tashkil etish masalasiga alohida e'tibor berish lozimligi ko'rsatib o'tildi.

Vaholanki, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi to'g'risidagi Nizomni tasdiqlash haqidagi 2019 yil 15 yanvardagi 29-son qarorida ko'rsatilganidek, "ekologik tarbiya, targ'ibot va ta'limni, shuningdek, ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirishni tashkil etish" O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasining asosiy vazifalari ham etib belgilandi.

Bundan ko'rinib turibdiki, bu esa O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim va Xalq ta'limi vazirliklari tomonidan maktablarda va oilada yoshlarga ekologik-huquqiy ta'lim va tarbiyani olib borishda yangi zamonaviy tizimli talablarni qo'llashni taqoza etadi.

Yuqoridagi talablar shuni ko'rsatmoqdakim, dastlabki ekologik huquqiy tarbiyani olib borish jarayoni oilada vujudga keladi. Shuning uchun ham oilalarimizda huquqiy hamda ekologik ta'lim va tarbiyani chambarchas olib borish yoshlarimizning mavjud ekologik qonunlarni bilib olishlari, hurmat qilishi va unga amal qilishlariga undaydi.

Xalqimizda yaxshi bir naql bor "Atrof-muhit tozaligi uyning ostonasidan boshlanadi". Har bir xonadonning sarishtaligi, obodligi uning ostonasida, ko'cha-kuy,

hovli-joyini toza va saranjom tutishda bilinadi. "Qush uyasida ko'rganini qiladi" deganlaridek, ota-onalar bolalarga tabiat in'om etgan yer va suvni asrab-avaylash, tuproq va havoni ifloslantirmaslik, o'simlik-yashillik olamini saqlash haqidagi o'g'itlarni doimiy ravishda singdirishlari va ularning hayot mezoniga aylantirishlari talab etiladi. Bolalarimizga, o'lkamiz uchun tobora qadrlı bo'lib borayotgan ichimlik suvidan tejab-tergab foydalanish munosabatini shakllantirish ayniqsa, o'ta muhim masaladir.

Ta'kidlash o'rinliki, bolalik davri inson hayotining ilk, betashvish bosqichi hisoblanadi. Bolalar atrof-muhit va unda ro'y berayotgan hodisalarni anglashga emotsional-hissiy yondashadilar. Buning natijasida ularda, asta-sekin hodisalar mohiyatini ifodalovchi shaxsiy qarash, sifat va mustaqil munosabat shakllanib, ularning ruhiyatida saqlanib qoladi. Tabiatning kuchli tarbiyaviy salohiyatini hisobga olib, oila bilan birgalikda tabiat qo'yniga sayohat uyushtirish o'z navbatida bolalarning kuzatuvchanligini, o'rab turgan tabiiy muhitdan estetik zavqlanishini, hamdardlik tuyg'usini, tabiat qo'ynida o'zlarini qanday tutish qoidalari va odobini shakllantirishga, ularning sog'lom, ma'naviy va intellektual rivojlanishiga yordam beradi.

Bolalarning atrof-muhitga bo'lgan nojo'ya munosabatiga ota-onalar munosabat bildirishlari va buning salbiy oqibatini tushuntirib, tabiiy muhit tozaligi, havoning musaffoligi avvalom bor bizning salomatligimiz, hayotimiz barqarorligini ta'minlashini astoydil o'qtirishlari lozim.

"Toza muhit bu sog'lom hayot muhiti" qoidasini oilaning turmush tarzi va dunyoqarashi, kundalik zaruriyati, amaliy ko'nikmasi va hayotiy ehtiyojiga aylantirish zarurdir. Bolada sog'lom turmush tarzining ilk qoidalarini shakllantirishda ota-onalar atrof-muhitni muhofaza qilish, uning tozaligini saqlash, suv, havo va tuproqni ifloslantirmaslik, ulardan tejamkorlik bilan foydalanish har birimizning qonuniy ham insoniy burchimiz ekanligini hayotiy misollariga tayanib astoydil o'qtirishlari lozim.

Ekologik-huquqiy ta'lim va tarbiya asosan oilada olib borilishini inobatga oladigan bo'lsak, demak har bir oilada o'sib-ulg'ayayotgan yoshlarimiz mustaqil davlatimizning ekologik siyosati hamda uning mazmunini, huquqiy-ekologik

muammolar hamda ularni hal qilishning huquqiy-iqtisodiy tomonlarini yaxshi bilishlari, chuqur huquqiy-ekologik bilimlarga ega bo'lishlari va jamiyat faoliyatining ekologik sohasida faol qatnashishlari zarur bo'ladi.

Shu ma'noda, fikrimizcha oilada ekologik huquqiy ta'lim-tarbiya qo'yidagi talablarni o'z ichiga olishi maqsadga muvofiqdir:

1)oilada o'quvchilarimizni tabiat go'zalliklaridan estetik zavq olish sevish ruhida tarbiyalash va unga oid tushunchalarni shakllantirish;

2)oilada ota-onaning g'amxo'rliqi va bevosita harakati ostida o'quvchilarimizning ekologik-huquqiy madaniyati va ma'naviyatini oshirish;

3)oilada o'quvchilarimizga tabiat va jamiyat o'rtasidagi huquqiy munosabat hamda insonning tabiatga ta'siri masalasiga oid tushunchalarni shakllantirish;

4)o'quvchilarimizga inson tabiatning ongli bir bo'laki ekanligi va barcha jamiyat va tabiat qonunlariga amal qilish lozimligini tushuntirib, unga oid ekologik-huquqiy bilimlarni doimiy o'zlashtirib borishligi ham katta ahamiyat kasb etadi.

Ekologik-huqukiy tarbiya jarayonida o'quvchilarimiz ko'proq olingan bilim va tushunchalar, ekologik huqukiy saviya, hamda boshqa me'zonlar bilan bog'liq bo'ladi. Oilada huquqiy ekologik tarbiya esa qo'yidagilarni o'zida ifoda etishi mumkin:

1)o'quvchilarimizga barcha tabiat boyliklari bo'lgan yer, yer osti boyliklari, suv, hayvonot va o'simliklar dunyosi, o'rmon va havo (atmosfera) dan oqilona foydalanish, hamda ularni muhofaza etish lozimligini tushuntirish;

2) oilada o'quvchilarga ekologik huqukiy tafakkur va ekologik ongni hosil qilish, atrof muhitga nisbatan mas'uliyatli bo'lish va tabiat boyliklariga mehr-muhabbat ko'rsatish;

3) o'quvchilarga ekologik o'zgarish, inqiroz va tahdidlarni oldindan ko'ra bilish kerakligini kengroq mohiyatan tushuntirish (salbiy tasirlarga olib kelishini uqtirish);

4) ota-onalar tomonidan yoshlar ongida ekologik- huquqiy ma'naviyat va madaniyatni shakllantirish.Tabiatga zarar yetkazmaslik, yetkazilgan zarar yoki sodir etilgan huquqbuzarlik uchun yuridik javobgarliklarni mavjudligini tushuntirish;

5) oilada, ota-onalar tomonidan o‘quvchilarimizga sodir etilgan yoki sodir etilishi mumkin bo‘lgan ekologik-huquqiy huquqbuzarliklarga qarshi kurashish, hamda ularni oldini olish shart ekanligini ham tushuntirish maqsadga muvoffiqdir.

Demak, mazkur masalada hali pedagog, tabiatshunos va huquqshunos kadrlarimiz oldida bir qator vazifalar ham turganligini etirof etishimiz lozim.

Alohida takidlash joizki, oilada o‘quvchilarimizga ekologik huquqiy ta’lim-tarbiyani olib borish va mustahkamlashda quyidagilarga e’tibor berish ham maqsadga muvoffikdir:

-ota-onalar tomonidan o‘quvchilarimizga ko‘proq ekologik-huquqiy ta’lim va tarbiya mavzularida tushuntirish ishlarini olib borish;

-mahallalarda yaxshi ekologik-huquqiy ta’lim va tarbiya olib borayotgan har bir oila tajribalarini kengroq o‘rganish va yoritish;

-oilada “Oila ekologiya”si, “Inson ekologiya”si, “Yoshlar ekologiya”si va boshqa tabiat boyliklari ekologiyasi haqida o‘quvchilarga kengroq tushunchalar berish;

-tabiat qo‘ynida oilaviy bo‘lib, o‘quvchilarda tabiatga mehr-muhabbat uyg‘otish va atrof tabiiy muhit va ekologik qonun talablariga rioya etish talablarini tushuntirish;

-oilada olib borilgan ekologik huquqiy ta’lim va tarbiyani maktabgacha muassasalarda, maktab va litseylarda davom ettirish va rivojlantirish;

-o‘quvchilar o‘rtasida ekologik huquqiy ta’lim va tarbiyani yanada kuchaytirish maqsadida, “Ekologik-huquqiy ta’lim va tarbiya” maxsus kursini o‘qitish hamda boshqa tadbirlarni amalga oshirish muhim ahamiyat kasb etadi deb o‘ylaymiz.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 2019 yil 23 avgust kuni xalq ta’limi tizimini rivojlantirish, pedagoglarning malakasi va jamiyatdagi nufuzini oshirish, yosh avlod ma’naviyatini yuksaltirish masalalariga bag‘ishlangan videoselektor yig‘ilishida, “Maktablardagi ma’naviy-tarbiyaviy ishlarni yangicha asosda tashkil etish, “Milliy g‘oya”, “Odobnoma”, “Dinlar tarixi”, “Vatan tuyg‘usi” kabi fanlarni birlashtirgan holda, yagona “Tarbiya” fanini joriy qilish zarurligi qayd etildi. Maktablarga buyuk allomalar, davlat va siyosat arboblari, mashhur sarkarda ajdodlarimizning nomlarini berish muhimligi ta’kidlandi”□.

Fikrimizcha, “Tarbiya”fanini dasturini tuzish va uni o‘qitishda “Ekologik-huquqiy tarbiya” masalasiga ham alohida e’tibor berish maqsadga muvofiqdir.

Zero, bu masalada O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to‘g‘risida”gi 2019 yil 9-yanvardagi PF-5618-sonli Farmoni da ham bu masalaga alohida e’tibor berildi.

Mazkur farmon talabiga ko‘ra:

Birinchidan,ekologiya sohasidagi ko‘p uchraydigan masalalarning huquqiy yechimlari va yangi qabul qilingan qonun hujjatlarining mohiyatini uyma-uy yurib targ‘ib qilish, shuningdek, ekologik-huquqiy ma’lumotlarni yetkazishga qaratilgan flayer, buklet va boshqa tarqatma materiallarni oilalarga bepul tarqatish;

Yoshlar va ota-onalar o‘rtasida ekologik qonunlarni mohiyatini tushuntirish, muntazam ravishda huquqiy targ‘ibot tadbirlarini o‘tkazish belgilangan. Ushbu vazifalarni amalga oshirish uchun farmonda belgilanganidek, jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish “shaxs-oila-mahalla-ta’lim muassasasi-tashkilot-jamiyat” prinsipi bo‘yicha tizimli va uzviy tashkil etilishi lozim.

Masalan, oilada bolalarga ekologik-huquqiy tarbiya va odob-axloqning boshlang‘ich qoidalarini o‘rgatish bo‘yicha ota-onalar uchun uslubiy tavsiyalar ishlab chiqish uchun-yo‘l xaritasida belgilangan tegishli vazirliklar alohida mualliflardan iborat ishchi guruhni shakllantirib, mazkur qo‘llanmalarni yaratish, chop ettirish masalalarini hal etishi maqsadga muvofiqdir.

Ikkinchidan,Oila ilmiy amaliy Markazi,Mahalla va boshqa jamoat tashkilotlari farmonda belgilangan vazifalarni o‘z vaqtida bajarilishini ta’minlash maqsadida, turli davlat va chet el grantlarini yutib olish orqali ushbu masalalarni yechish uchun maqsadli loyihalarni ishlab chiqib, loyiha doirasida oila a’zolarining ekologik huquqiy madaniyatini yuksaltirishga yordam beradigan turli mavzularda uslubiy qo‘llanmalar, bukletlar, flayerlar va plakatlar ishlab chiqilsa va bepul tarqatilsa, albatta o‘z natijasini beradi.

Uchinchidan, har bir oilaga kirib borish uchun avvalo mahallaga murojaat qilamiz. Lekin ta'lim muassasasida ta'lim olayotgan o'quvchilar, oila a'zolari mehnat qilayotgan jamoa orqali ham oilaga kirib borilsa yanada ko'proq natija berishi muqarrar. Ish tajribamizdan kelib shuni aytishimiz mumkinki, birgina ta'lim muassasasida ota-onalar yig'ilishida ota-onalarning farzand tarbiyasidagi huquq va majburiyatlari borasida, ekologiya sohasidagi mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning borishi to'g'risida targ'ibotlarni olib borish orqali, ularning huquqiy ekologik madaniyatini oshirish imkonini beradi.

To'rtinchidan, Mahallalarda "Huquqiy axborot kuni" loyihasini tashkil etish, bunda aniq bir kunda rejalashtirilgan yo'nalish bo'yicha malakali advokatlar, notariuslar, yuridik xizmatlar xodimlari va boshqalar tomonidan aholiga ekologik huquqiy tushuntirishlar berilishini ta'minlab borish ham maqsadga muvofiqdir.

Demak, shu ma'noda oilada ekologik huquqiy ta'lim va tarbiyani olib borilishi o'quvchilarni tabiatga, atrof tabiiy muhit va uning boyliklarini sevishga, muhofazalash hamda bundan oqilona foydalanishdagi dastlabki ekologik huquqiy ongini, taffakurini hamda tushunchalarini shakllantirishga yordam beradi;

Fikrimizcha, yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatmoqdakim, oilada o'quvchi-yoshlarga doimiy ravishda ekologik huquqiy ta'lim va tarbiyani samarali olib borish uchun quyidagilarga e'tibor berish maqsadga muvofiq deb o'ylaymiz:

Birinchidan-ekologik huquqiy ta'lim tarbiyani uzluksizligiga, chambarchas olib borilishi va o'qitilishiga hamda, oilada olingan ekologik huquqiy bilimlarni tizimli samaradorligiga erishish;

ikkinchidan-ekologik huquqiy ta'lim va tarbiya berish jarayonida maktab, oila va mahalla hamkorligini kuchaytirish;

uchinchidan-qabul qilingan ekologik qonun talablarini hamda ularga oid tushunchalar mohiyatini oilada yoshlarga batafsil kengroq tushuntirish maqsadga muvofiqdir.

Haqiqatan ham, oilada ekologik madaniyatni, atrof muhitga jiddiy munosabatda bo'lishlikni qat'iy belgilab beradigan normalarning amaliyotga kiritilishi kelajakda oilada ko'zlangan maqsadga erishishni ta'minlashi mumkin.

Masalan, Ispaniyada mashina derazasidan axlat uloqtirganlik uchun 200 yevro, sigaret qoldig'ini yo'lakka tashlash 90 yevro miqdorda jarimaga asos bo'ladi. Germaniyada axloqsiz fuqarolar "chiqindi izquvarlari" tomonidan ushlanadi. Ko'chaga o'rnatilgan videokamera orqali maxsus qutiga tashlanmagan axlat uchun aholining ana shunday qatlamiga 100 yevrogacha jarima solinadi. Sigaret qoldig'i, muzqaymoq yoki konfet qog'ozi, salqin ichimlik shishasini yerga tashlash 20 yevro, saqich, qoldiq ovqat uloqtirish 35 yevroni tashkil etsa, eski mebel, elektron texnikani tashlaganlik uchun 150 dan 600 yevrogacha jarima to'lashga sabab bo'ladi. Shvetsiyada yerga tashlangan qog'oz uning egasiga 90 yevro, Singapurda esa 300 dan 1000 dollarga tushadi.

Fikrimizcha, oilada ekologik huquqiy tarbiya berish jarayonida mazkur masalaga alohida e'tibor berishlikni tushuntirish kelajakda amaliy faoliyatni ijobiy takomillashuviga yordam beradi.

Zero, mazkur konseptual g'oyalar o'quvchi-yoshlarga ekologik huquqiy ta'lim va tarbiyani olib borish, unda maktab, oila va mahallalarni keng ishtirokini ta'minlashda uni uzluksizligini tizimli asosda xorijiy tajribalaridan keng foydalanib zamon talabi asosida olib borishlikni taqazo etadi.

Shuni alohida ta'kidlash joizki, oilada ekologik tarbiyani shakllantirishda biz ko'xna Sharq xonadonlarining turmush tarzini tahlil etishdan boshlasak maqsadga muvofiq bo'lardi. Qarang, bobo-buvilarimiz hovli joylarini tozalashdan avval shakarob qilib suv sepishni, so'ngra supurgini sal ho'llab supirishni uqtirganlar, kundalik chiqindilarni hovli chetidagi uraga tashlab ustidan tuproq tortganlar, kuz paytida xas-xashaklarni to'plab yoqmaganlar. Chunki, xas-cho'plar, xazonlar tutuni orqali zaharli moddalar havoga uchadi va atmosferani ifloslantiradi. Shuning uchun ularni chuqurga ko'mib kompostlash (ya'ni chiritish) yo'li bilan o'simliklar tomonidan yaxshi o'zlashtiriladigan mineral moddalarga aylantiriladi. Kompostlashda

axlatlarning harorati ko'tarilib, qattiq isish jarayonida ulardagi inson sog'ligi uchun xavfli mikroorganizmlar o'z o'zidan qirilib ketadi.

Umuman olganda, tabiatga yaqinlik, ona zaminga muhabbat, jonajon o'lkaning go'zalliklaridan bahramand bo'lish bolalarni ma'naviy-ruhiy jihatdan boyitib nafis didini shakllantirdi hamda muqaddas zamin o'z ona-yurtining farovonligi va tabiatining musaffoligi to'g'risida qayg'urishni o'zlarining burch va mas'uliyatli ekanliklarini yuraklari bilan his etadilar. Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish, uni boyliklarini avaylash va undan oqilona foydalanishni davrni o'zi talab etib, barchamizni tabiatga yanada e'tiborliroq va mas'uliyatliroq bo'lishga undamoqda.

Shundan kelib chiqib quyidagilarga e'tibor qaratish maqsadga muvofiqdir:

-oilada bolalarimizda atrof-muhitga bo'lgan dahldorlik munosabatini shakllantirish, ularda mas'uliyat hissini uyg'otish va tarbiyalash, tabiat resurslaridan- yer, suv, energiyadan, barcha xom-ashyolardan ehtiyotkorlik, tejamkorlik va sarhisoblik bilan foydalanish, ya'ni uvolga yo'l qo'ymaslik ko'nikmalarini ularning kundalik hayotida singdirishimiz, bu hatti-harakatlarda shaxsiy namuna amallarini ko'rsatish;

-oilada bolalarimizning ma'naviy-ma'rifiy tarbiyasiga asosiy urg'u berib, ularda yuksak insoniy fazilat, atrof-muhitga bo'lgan munosabatning yaratuvchanlik, bunyodkorlik va obod etish sifatlarni qaror toptirish orqali ekologik ma'naviyatni va tabiatga bo'lgan yangi qarashni shakllantirish;

-oila muhitida toza ichimlik suvidan samarali foydalanish madaniyatiga qat'iy amal qilish har bir oila a'zolarining ajralmas fazilatiga aylanishini;

-oilada bolaning sog'lom turmush va ekologik odobini har tomonlama shakllanishiga, suv, tuproq, havoni ifloslantirmaslik, o'simlik va hayvonot olamining rang-barangligini saqlashga o'z hissasini qo'shish, unga bo'lgan g'amxo'rlik sifatlarini qaror topishiga, befarqlik alomatlarini oldini olish, shaxsiy ekologik pozitsiyasini tarbiyalashga e'tiborni qaratish;

-bolalarimizda ekologik huquqning birlamchi kurtaklarini, ya'ni atrof tabiiy muhitga bo'lgan o'z fuqaroviy burch va majburiyatlarini anglab yetishlariga, ekologik

xavfsiz muhit insonlarning sog‘lom hayot kechirishlariga hamda sanitariya ekologik holatining yaxshilanishiga zamin bo‘lishini pedagogik xususiyatini tushuntirib borish;

-oilada bolalar tomonidan turli hayotiy vaziyatlarda qaror qabul qilayotganlarida, albatta atrof-muhit holatini e‘tibordan chiqarmaslikni va uni hisobga olish zarurligini, bolaning atrof-muhitni toza saqlashda ko‘rsatgan amallarini ota-onalar doimiy ravishda qo‘llab-quvvatlashi hamda tabiatga qilingan nojuya hatti-harakatning qanday salbiy oqibatlariga olib kelishini o‘qtirib borish;

- oilada farzandlarimizni bo‘sh vaqtlarida bevosita tabiat qo‘ynida, hayvonot va o‘simlik olamining turli tuman ekanligini anglashi, rang-barang go‘zalliklaridan ularni bahramanad qilish borasida imkon qadar birgalikda tabiat qo‘yniga sayohatlar uyushtirish. Zero, biz ota-onalar, ustoz-murabbiylar va barchamiz bolalarimizning barkamol inson bo‘lib voyaga yetishiga va ularning o‘z ona zaminini naqadar asrab-avaylashga qodir ekanligiga javobgar ekanligimizni yoddan chiqarmasligimiz lozim.

Xullas, hozirgi ekologik muammolar keskinlashib borayotgan globallashuv sharoitida ularni hal qilish, oilada ekologik xavfsizlikni ta‘minlash, tabiat boyliklarini kelajak avlodga qoldirish, ulardan oqilona foydalanish va muhofaza qilish, ekologik-huquqiy ta‘lim-tarbiyani yanada kuchaytirish ustuvor vazifamiz bo‘lib qolmoqda. Bu esa, mamlakatimizdagi mavjud tabiiy boyliklarni kelajak avlod uchun bus-butun qoldirishga, ularni asrab-avaylashga, e‘zozlashga hamda ulardan oqilona foydalanish va muhofaza qilishga oilada har bir o‘quvchi-yoshni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga undaydi. Zero, ko‘rsatilgan barcha talablar bugungi kunda oilada ekologik huquqiy tarbiyani takomillashtirishning pedagogik omili sifatida yanada rivojlanib borishi lozim.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1.O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis Senatining yigirmanchi yalpi majlisidagi nutqi.//Xalq so‘zi, 2019 yil 22 iyun

2.O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Xalqaro xotin-qizlar kuniga bag‘ishlab o‘tkazilgan tantanali marosimdagi nutqi.//Xalq so‘zi,2019 yil 8 mart

3.O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi.//Xalq so‘zi,2018 yil 29 dekabr

4.O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 2019 yil 23 avgust kuni xalq ta‘limi tizimini rivojlantirish, pedagoglarning malakasi va jamiyatdagi nufuzini oshirish, yosh avlod ma‘naviyatini yuksaltirish masalalariga bag‘ishlangan videoselektor yig‘ilishidagi nutqi.//Maktab ta‘limini rivojlantirish umumxalq harakatiga aylanishi zarur.//Xalq so‘zi,2019 yil 24 avgust

5.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2017-2021 yillarda maktabgacha ta‘lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori.//Xalq so‘zi,2016 yil 30 dekabr

6.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Maktabgacha ta‘lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 2017 yil 9 sentabr qarori.//O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Palatalarining Axborotnomasi, 2017 yil, 9-son, 555-modda

7.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining“Yoshlarni ma‘naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta‘lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 14 avgust 2018 yilgi qarori.//Xalq so‘zi,2018 yil 14 avgust

8.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining“Umumiy o‘rta,o‘rta maxsus va kasb-hunar ta‘limi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 25 yanvar 2018 yilgi farmoni.//Xalq so‘zi, 2018 yil, 26 yanvar

9.O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo‘mitasi to‘g‘risidagi Nizomni tasdiqlash haqidagi 2019 yil 15 yanvardagi 29-son qarori.//Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi, 15.01.2019 y., 09/19/29/2475-son

10.O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 2019 yil 23 avgust kuni xalq ta‘limi tizimini rivojlantirish, pedagoglarning malakasi va

jamiyatdagi nufuzini oshirish, yosh avlod ma'naviyatini yuksaltirish masalalariga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishidagi nutqi. Maktab ta'limini rivojlantirish umumxalq harakatiga aylanishi zarur. //Xalq so'zi, 2019 yil 24 avgust

11. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida"gi 2019 yil 9-yanvardagi PF-5618-sonli Farmoni. //Xalq so'zi., 2019 yil 10 yanvar №5(7235).